

KI-gestützte Spontansprachdiagnostik im interdisziplinären Projekt DigiSpon1*

AI-supported diagnostics with language sample analysis in the interdisciplinary DigiSpon1 project

Susanne Kempe Preti, Sonja Schäli, Anja Ryser

Zusammenfassung

Hintergrund: Die Spontansprachanalyse gilt international als maßgebendes Verfahren der informellen Sprachdiagnostik und wird aufgrund der Erfassung authentischer, alltagsnaher Sprachproben auch als Goldstandard bezeichnet. Ihr Einsatz in der sprachtherapeutischen Praxis ist jedoch durch hohen Zeitaufwand und komplexe Auswertung eingeschränkt.

Ziele: Der Artikel stellt das interdisziplinäre Entwicklungsprojekt DigiSpon1 vor. Ziel ist es, Sprachanalysen effizienter zu gestalten und eine Software zur KI-gestützten Transkription und Analyse kindlicher Spontansprache für die Deutschschweiz zu entwickeln.

Methodik: Das Projekt folgte einem Design-Based-Research-Ansatz. Es umfasste die Entwicklung eines Softwareprototyps zur halbautomatisierten Transkription und Analyse. Zudem wurden Sprachproben von 4- bis 7-jährigen Kindern erhoben und transkribiert, um die Modelle zu trainieren. Zur Evaluation wurden ein computerlinguistisches Benchmarking sowie eine Anwendertesting durch Fachpersonen durchgeführt.

Ergebnisse: Der Prototyp kombiniert automatische Spracherkennung und -verarbeitung und wertet verschiedene linguistische Parameter aus. Er ermöglicht eine weitgehend automatisierte Analyse der Kindersprache, erreicht jedoch noch nicht die für den sprachtherapeutischen Einsatz erforderliche Zuverlässigkeit. Der Anwendertest bestätigt die Benutzerfreundlichkeit, identifizierte jedoch Optimierungsbedarf. Explorative Analysen des Korpus weisen auf das Anwendungspotenzial für die Forschung hin.

Schlussfolgerungen: *DigiSpon1* verdeutlicht das Potenzial KI-basierter Sprachtechnologien für eine alltagsnahe Sprachdiagnostik und unterstreicht den Wert interdisziplinärer Zusammenarbeit für die Weiterentwicklung diagnostischer Verfahren.

Schlüsselwörter

Spontansprachanalyse, Kindersprache, automatische Spracherkennung und Sprachverarbeitung, interdisziplinäre Zusammenarbeit

Abstract

Background: language sample analysis is internationally recognized as the leading method for informal language diagnostics and is also referred to as the gold standard due to its collection of authentic, everyday speech samples. However, its use in speech therapy practice is limited by the time-consuming and complex evaluation process.

Objectives: This article presents the interdisciplinary DigiSpon1 development project. The aim is to make speech analysis more efficient and to develop software for AI-supported transcription and analysis of spontaneous speech in children in German-speaking Switzerland.

* Dieser Beitrag hat das double-blind Peer-Review-Verfahren durchlaufen.

Methodology: The project followed a design-based research approach. It included the development of a software prototype for semi-automated transcription and analysis. In addition, speech samples from 4- to 7-year-old children were collected and transcribed to train the model. Evaluation comprised computational linguistics benchmarking and user testing by professionals.

Results: The prototype combines automatic speech recognition and natural language processing and analyses various linguistic parameters. It enables a largely automated analysis of children's speech, but does not yet achieve the reliability required for speech therapy applications. User testing confirmed the prototype's user-friendliness, but identified areas for optimization. Exploratory analyses of the corpus indicate potential applications for research.

Conclusions: *DigiSpon1* illustrates the potential of AI-based language technologies for everyday language diagnostics and underscores the value of interdisciplinary collaboration for the further development of diagnostic procedures.

Keywords

Language sample analysis, Child language, Automatic speech recognition and processing, Interdisciplinary collaboration

1 Einleitung

Eine der gebräuchlichsten Methoden zur Erfassung der Modalität des Sprechens ist die Spontansprachanalyse, bei der Sprachproben aus natürlichen Gesprächssituationen auf verschiedene Indikatoren wie Grammatik, Wortschatz und Erzählkompetenz hin analysiert werden. International wird sie als führende Methode im informellen Sprachassessment angesehen und als „Goldstandard“ der Sprachdiagnostik bezeichnet (Bawayan & Brown, 2022a; Dietz & Boyle, 2018; Escobedo et al., 2023). Trotz ihres Potenzials wird sie in der sprachtherapeutischen Praxis jedoch selten genutzt, hauptsächlich wegen des hohen Zeitaufwands und der Komplexität der Auswertung (Bawayan & Brown, 2022a; Klatte et al., 2022; Westerveld & Claessen, 2014).

Maschinelles Lernen bietet Möglichkeiten zur Überwindung dieser Hindernisse und zur Integration der Spontansprachanalyse in die Praxis (Hönig & Nöth, 2017; Solorio, 2013). Allerdings gibt es in der Schweiz spezifische Herausforderungen, die Standardsoftware bisher nicht bewältigen kann, wie die Transkription von Kindersprache, Sprache mit Aussprachestörungen, grammatischen Auffälligkeiten und Schweizerdeutschen Dialekten (Lüdtke et al., 2023a) but many of the LSA steps have not been automated. Nevertheless, programs that include automatic speech recognition (ASR). Daher wird im Rahmen des interdisziplinären Kooperationsprojektes «DigiSpon1» eine spezialisierte Software entwickelt, die für den Einsatz in der Sprachtherapie und Logopädie geeignet ist und im Rahmen weiterer Forschung zur Analyse und Auswertung umfangreicher Mengen von mündlichen Sprachproben dienen kann. Dieser Übersichtsartikel beschreibt das Pilotprojekt in Kooperation von Computerlinguistik, Linguistik und Sprachtherapie mit Fokus auf den Nutzen für die Sprachtherapie.

2 Theoretischer Hintergrund

2.1 Potenzial von Spontansprachanalysen

Spontansprachanalysen kommen im diagnostischen Prozess häufig in frühen Phasen eines hypothesengeleiteten Vorgehens in niedrig bis mäßig standardisierter Form zum Einsatz, um eine erste Einschätzung der sprachlich-kommunikativen Fähigkeiten eines Kindes vorzunehmen (Wirths & Glück, 2023). Je nach Verlauf der Diagnostik und Verfügbarkeit geeigneter Testverfahren können sie auch stärker standardisiert angewendet werden. Die Interpretation erfolgt kriterienorientiert anhand von Modellen des ungestörten Spracherwerbs, ohne Anspruch auf normative Vergleichswerte (Wirths & Glück, 2023). Ein zentraler Vorteil der Methode liegt in ihrer hohen ökologischen Validität, da sie es ermöglicht, sprachliche und kommunikative Kompetenzen alltagsnah zu erfassen (Overton et al., 2021). Die Spontansprachanalyse kann sehr breit eingesetzt werden. Empfohlen wird ihr Einsatz bei kulturell und sprachlich diversen Populationen sowie bei Dialektprechenden (Escobedo et al., 2023), für die standardisierte Tests nur eingeschränkte Aussagekraft besitzen (Heilmann & Miller, 2023; Scharff Rethfeldt, 2023).

Gleichzeitig bestehen wesentliche Limitationen: Der hohe zeitliche Aufwand sowie die häufig geringe Repräsentativität der erhobenen Äußerungen werden genannt (Schrey-Dern, 2006; Wirths

& Glück, 2023). Zudem hängt die tatsächliche Spontaneität kindlicher Äußerungen stark von der Strukturierung der Erhebungssituation sowie der Art der sprachlichen Elizitation ab, was sowohl die Quantität als auch die Qualität der Sprachproben beeinflusst (Bawayan & Brown, 2022b; Ulrich, 2017).

Im deutschsprachigen Raum fehlen bislang verbindliche Standards für die Durchführung von Spontansprachanalysen – anders als im angloamerikanischen Raum. Entsprechend wird der Begriff „Spontansprache“ breit verwendet, auch wenn der Grad an Spontaneität je nach Kontext erheblich variieren kann. Typische Erhebungsformen sind freies Spiel, Bildbeschreibung, Geschichten erzählen oder nacherzählen, expositorischer und argumentativer Diskurs sowie freies Gespräch bzw. Dialog.

Verschiedene Verfahren unterstützen die Analyse kindlicher Spontansprache im deutschsprachigen Raum. Dazu zählen beispielsweise das Aachener Screeningverfahren zur Analyse von Spontansprache (ASAS; Schrey-Dern, 2006), das Weingartner Analyseraster für Spontansprachproben (WASP; Löffler & Heil, 2021), sowie diagnostische Teilverfahren wie der Untertest „Bildergeschichte“ der Patholinguistischen Diagnostik bei Sprachentwicklungsstörungen (PDSS; Kauschke & Tenhagen, 2023). Ergänzend sind bereits Verfahren wie COPROF (Hansen, 2000) und LASPro (Glück et al., 2026) mit digital unterstützter, regelbasierter (algorithmisch umgesetzter) Auswertung verfügbar, die Analyse sprachlicher Daten erleichtern und als Zwischenschritt hin zu KI-gestützter Diagnostik gelten können.

Trotz ihrer diagnostischen Relevanz finden Spontansprachanalysen im logopädischen Alltag bislang wenig systematische Anwendung. Neben der zeitlichen Belastung stellen die Komplexität von Transkription und Auswertung sowie die eingeschränkte Repräsentativität der Daten erhebliche Hürden dar (Bawayan & Brown, 2022b; Klatte et al., 2022; Pavelko et al., 2016). Eine aktuelle Studie zeigt, dass zwar 60 % der Sprachtherapeutinnen Spontansprachanalysen nutzen – meist auf Basis eigener Protokolle – jedoch berichten insbesondere Sprachtherapeutinnen ohne Erfahrung in der Spontansprachanalyse von deutlichem Unterstützungsbedarf (Wilder & Redmond, 2024). Genannt wurden Zeitmangel, fehlende Ressourcen sowie unzureichende Fachkenntnisse. Gewünscht wurden vor allem Schulungen zur Sprachanalyse sowie der Zugang zu automatisierten Verfahren (Wilder & Redmond, 2024). Eine Befragung in der Deutschschweiz bestätigt diese Befunde (Rüegg, 2025).

2.2 Automatische Spracherkennung und -verarbeitung

Computerlinguistische Anwendungen auf der Grundlage von Deep Learning sind aus dem modernen Alltag kaum mehr wegzudenken. Sprachassistenten wie Siri, Alexa oder Google Assistant reagieren auf gesprochene Anweisungen und automatische Untertitel in Videos machen Inhalte barriereärmer zugänglich. All diesen Technologien liegt die maschinelle Verarbeitung natürlicher Sprache zugrunde – ein zentrales Thema der Computerlinguistik (Amtrup, 2010).

Während beim klassischen Maschinellen Lernen Merkmale durch menschliches Fachwissen definiert und vorgegeben werden, erlernen Deep-Learning-Modelle die Merkmale automatisch aus eingegebenen Rohdaten, z. B. in Form von Text oder Bildern. Diese Modelle basieren auf neuronalen Netzwerken und arbeiten nicht mehr mit Entscheidungsbäumen oder regelbasierten Algorithmen. In der Anwendung finden sich oft hybride Systeme, die sowohl Deep Learning als auch regelbasierte Komponenten verwenden.

Ein zentrales Teilgebiet stellt die automatische Spracherkennung ASR (Automatic Speech Recognition) dar. Ziel ist es, gesprochene Sprache in schriftlichen Text zu überführen. Der Erkennungsprozess durchläuft verschiedene Stufen: akustische Einheiten werden identifiziert und unter Einbezug eines Aussprache-Lexikons und eines Sprachmodells erfolgt die Auswahl der wahrscheinlichsten Wort- und Satzfolgen (Jurafsky & Martin, 2025; Wellmann et al., 2017). Für die Erstellung robuster Sprachmodelle sind umfangreiche Trainingsdaten mit Sprecher:innen unterschiedlichen Alters, Geschlechts und Dialekts notwendig.

Ein weiteres zentrales Verfahren in der Computerlinguistik ist die sogenannte NLP-Pipeline (Natural Language Processing). Diese besteht typischerweise aus einer Abfolge sprachverarbeitender Schritte und wird meist auf digital vorliegenden Text angewendet. Die klassische Pipeline beginnt mit der Tokenisierung, also der Zerlegung von Text in Einzelwörter und Satzzeichen. Darauf folgt die Lemmatisierung, bei der Wörter auf ihre Grundform (z.B. Verben auf den Infinitiv) zurückgeführt werden. Anschließend erfolgt das Part-of-Speech-Tagging (PoS), bei welchem Wortarten bestimmt werden. Im nächsten Schritt, dem syntaktischen Parsing, werden grammatische Strukturen innerhalb des Satzes analysiert (Manning et al., 2014). In modernen Systemen wurden

klassische, regelbasierte Methoden weitgehend durch Deep Learning abgelöst und nutzen Large Language Models (LLM) (Jurafsky & Martin, 2025).

2.3 Spontansprachanalyse mit digitaler Unterstützung

Diese digitalen Entwicklungen eröffnen neue Perspektiven für Analysen mündlicher Sprache. Verschiedene Programme und Tools unterstützen bereits heute die Analyse von Sprachproben, darunter CLAN (MacWhinney, 2000) oder SALT (Systematic Analysis of Language Transcripts) (Miller et al., 2015b) deren Nutzung sich jedoch bislang primär auf den Forschungsbereich beschränkt. Eine Übersicht findet sich bei McKechnie et al., (2018). In der sprachtherapeutischen Praxis sind diese Werkzeuge im deutschsprachigen Raum kaum verbreitet, da sie in der Regel eine manuelle und aufwendige Transkription der Sprachproben voraussetzen und viele der notwendigen Einzelschritte bislang nicht automatisiert sind (Ehlert & Lüdtko, 2023).

Hervorzuheben sind die Projekte TALC (Tools for Analyzing Language and Communication) (Rumberg et al., 2022) und Batchalign (Liu et al., 2023). Letzteres demonstriert, dass automatisierte Transkriptions- und Analyseverfahren bei Erwachsenen mit und ohne Sprachstörungen bereits eine hohe diagnostische Qualität und Entlastung im klinischen Alltag ermöglichen. Das TALC-Projekt erforscht in verschiedenen Projektsträngen den Einsatz des maschinellen Lernens, insbesondere automatischer Spracherkennung (ASR) in sprachwissenschaftlichen und sprachtherapeutischen Kontexten und untersucht zugleich die Erhebungskontexte natürlicher Sprachdaten im Alltag von Kindern. An dieser Stelle ebenfalls zu erwähnen ist das neue anwendungsorientierte Projekt PROKID-F. Es entwickelt ein KI-gestütztes, tabletbasiertes System zur frühzeitigen Erfassung und Förderung literaler Kompetenzen, das Diagnostik und pädagogische Intervention eng miteinander verzahnt (Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, o. J.)

Trotz erheblicher Fortschritte im maschinellen Lernen bleibt die automatische Spracherkennung (ASR) für kindliche Sprache eine Herausforderung. Variabilität kindlicher Sprachmuster, fehlende Standardisierung und dynamische Entwicklungsprozesse erschweren eine verlässliche Analyse, insbesondere in der Sprachtherapie (Lüdtko et al., 2023a). Kindliche Spontansprache – insbesondere bei Sprachentwicklungsstörungen – zeigt komplexe Strukturen mit unvollständigen oder ungrammatischen Äußerungen, oder phonologischen Prozessen, was die automatische Erkennung zusätzlich erschwert.

Kommerzielle Systeme erkennen Sprach- und Sprechstörungen bislang deutlich schlechter als unauffällige Sprache und müssten gezielt auf pathologische Daten trainiert werden (Tuschen, 2022). Doch der Einsatz kommerzieller LLMs für Sprachanalysen ist sowohl ethisch als auch praktisch problematisch: Ethisch, weil Sprachaufnahmen von Kindern hochsensible Daten darstellen und daher besonders geschützt werden müssen, und praktisch, weil bei Cloud-basierten Modellen das Risiko einer Datenverunreinigung besteht.

Die sprachliche Situation der Schweiz verstärkt diese Problematik. Kinder verwenden im Unterricht Schweizer Hochdeutsch, wechseln jedoch in informellen Kontexten ins Schweizerdeutsche. Viele nicht-muttersprachliche Kinder kommunizieren ausschließlich auf Hochdeutsch. Dialektvielfalt und früher Mehrsprachenerwerb stellen zusätzliche Anforderungen an faire und valide Verfahren (Hauser & Schiesser, 2024). Daraus ergibt sich ein klarer Bedarf an unabhängigen Systemen, die speziell für Kindersprache im schweizerischen Kontext entwickelt wurden und verschiedene Sprachvarietäten angemessen verarbeiten können.

Aus sprachtherapeutischer Perspektive ist die automatisierte Spontansprachanalyse ein vielversprechender Ansatz, gleichzeitig bleibt ihre Anwendung auf die Praxis in der Schweiz derzeit nur eingeschränkt möglich – was die Notwendigkeit eines angepassten, lokal entwickelten Systems unterstreicht.

3 Zielsetzung und Vorgehen

Mündliche Sprachdaten, die im Kontext sprachtherapeutischer Diagnostik und Therapie erhoben werden, weisen sprachliche Besonderheiten auf, welche erhöhte Anforderungen an die automatisierte Verarbeitung stellen. Im spezifischen Fall der Schweiz kommt die diglossische Sprachsituation als zusätzliche Herausforderung hinzu: Eine praxisnahe Lösung muss nicht nur mit standardsprachlichen, sondern auch mit dialektalen Varietäten umgehen können (Schaller et al., 2025). Bislang steht keine Software zur Verfügung, die in der Lage ist, kindliche Spontansprachdaten in Standarddeutsch und Schweizerdeutsch zu transkribieren und im Hinblick auf logopädisch relevante Merkmale auszuwerten. Das hier beschriebene Vorhaben adressiert diese Lücke.

Mit dem vorliegenden Beitrag wird ein interdisziplinäres Entwicklungsprojekt vorgestellt, welches in Kooperation zwischen der Hochschule für Heilpädagogik Zürich, dem Institut für Computerlinguistik der Universität Zürich, dem Departement für Sonderpädagogik der Universität Freiburg (CH) sowie dem Institut Primarstufe der PH-Bern durchgeführt wird. Ziel des Projekts DigiSpon1 ist es, eine softwaregestützte Lösung zu entwickeln, welche Spontansprachaufnahmen von Kindern in Standarddeutsch und Schweizerdeutsch weitestgehend automatisiert transkribiert und entlang zentraler linguistischer Parameter analysiert.

Die zentralen Ziele des Entwicklungsprojekts DigiSpon1 sind:

- die Entwicklung des Prototyps einer KI-gestützten Software zur (halb-)automatisierten Transkription und Analyse von kindlichen Spontansprachproben in Standardsprache und Schweizerdeutsch hinsichtlich sprachtherapeutisch relevanter Kennwerte
- die Erhebung und Aufbereitung einer Datengrundlage aus realen Erhebungssituationen zur Optimierung der automatisierten Verarbeitung standardsprachlicher und dialektaler Sprachdaten von Kindern mit und ohne sprachliche Auffälligkeiten
- die Testung der Anwendung des Software-Prototyps durch Nutzer:innen, um Potenziale, Herausforderungen und konkrete Anforderungen an digitale Sprachanalysewerkzeuge in der logopädischen Diagnostik abzuleiten.

Für die nutzbringende Umsetzung von Innovationen ist nicht nur die Verfügbarkeit von Technologien entscheidend, sondern deren Passung zum Anwendungskontext der sprachtherapeutischen Praxis. Der vorliegende Forschungsplan folgt daher dem Design-Based-Research-Ansatz (DBR), der auf nachhaltige Innovationen an der Schnittstelle von Forschung und Praxis zielt und einen zirkulären Prozess von Entwicklung und Erprobung vorsieht (Reinmann, 2005). Ausgehend von einem theoriebasierten Entwurf wird ein Prototyp entwickelt, in Anwendungskontexten erprobt, empirisch evaluiert und iterativ angepasst. Durch diesen zirkulären Prozess werden zwei Ziele erreicht: die Entwicklung eines praktikablen diagnostischen Tools für die Praxis sowie der Aufbau eines Korpus mit Sprachdaten von Kindern mit und ohne Sprachauffälligkeiten.

Abb. 1: Design Based Research im Projekt DigiSpon1

Die dunklen Felder in der Abbildung des Prozesses zeigen die Beiträge aus dem Feld der Sprachtherapie, während die weißen Felder die Entwicklung durch den Bereich Computerlinguistik im Projekt darstellen.

4 Entwicklung Prototyp

4.1 Zielsetzung und Vorgehen

Ziel des Projekts DigiSpon1 war die Entwicklung einer Software zur Transkription und Analyse von Spontansprachaufnahmen standard- und schweizerdeutschsprechender Kinder. Diese Software soll Spontansprache automatisiert in ein schriftliches Format überführen und anhand logopädisch relevanter Kriterien analysieren.

Folgende Fragestellung war dabei handlungsleitend:

Welche Möglichkeiten und Grenzen zeigen sich bei der automatisierten Transkription und Analyse der Spontansprache in Standard- und Schweizerdeutsch von Kindern im Alter von 4-7 Jahren im Rahmen der Entwicklung und Evaluation des Prototyps?

Ein funktionsfähiger Prototyp wurde am Institut für Computerlinguistik der Universität Zürich realisiert (Ryser et al., 2025). Dessen Entwicklung soll an dieser Stelle aus Gründen der Nachvollziehbarkeit kurz dargelegt werden.

Da es sich bei Spontansprachproben um besonders schützenswerte Personendaten handelt, gelten hohe Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit. Die forschungsmethodische Vorgehensweise im Projekt DigiSpon1 wurde daher der Forschungskommission des Departements für Sonderpädagogik der Universität Freiburg (CH) vorgelegt, welche sie positiv bewertet hat. Aus den erwähnten Datenschutzgründen wurde zudem bewusst auf ein lokales NLP-Modell (Natural Language Processing) zurückgegriffen, das nicht auf cloudbasierten Large Language Models basiert. Lokale Modelle ermöglichen eine datenschutzkonforme Verarbeitung und zeigen sich auch in Bezug auf ihre Zuverlässigkeit und ethische Vertretbarkeit als geeignet (Ryser et al., 2025). Für die lokale automatische Spracherkennung (ASR – Automatic Speech Recognition) kam das Modell Whisper (OpenAI, 2022) zum Einsatz. Dieses Modell wurde ausgewählt, da es auch in multilingualen Kontexten robuste Leistungen zeigt, lokal betrieben werden kann und selbst in der kleinsten Modellvariante eine ausreichende Ergebnisqualität liefert. Zudem ist Whisper unter einer geeigneten Lizenz frei verfügbar.

Abb. 2 veranschaulicht die einzelnen Verarbeitungsteilschritte des Prototyps, die im Folgenden erläutert werden.

Abb. 2: Teilschritte im Verarbeitungsprozess des Prototyps (Anmerkung: NLP = Natural Language Processing, ADV = Adverb, VVFIN = Vollverb Finit, PPER = Personalpronomen, VVP = Vollverb Partizip, MLU = Mean Length Utterance, TTR = Type-Token Ratio und BI = Brunets index, beides Werte für lexikalische Diversität)

Aus einer Audioaufnahme spontaner kindlicher Äußerungen, elizitiert über persönliche Erzähl- anlässe (siehe folgendes Kapitel), wird eine automatische Transkription generiert. Diese wird im Anschluss manuell nachkorrigiert (Für ein Beispiel siehe Abb. 2). Es folgt eine mehrstufige sprachliche Vorverarbeitung (NLP-Pipeline), siehe hierzu Kapitel 2.2. Anschließend analysiert der Prototyp die vorbereiteten Daten in Bezug auf definierte Parameter und gibt daraus resultierende Kennzahlen aus. Die Analyse wird in Kapitel 5.2 näher erläutert.

Die Entwicklung des Prototyps basierte auf einer früheren Pipeline zur Transkription und Analyse deutschsprachiger Sprachdaten (Conrad, 2021). Wie im aktuellen Prototyp wurde auch in dieser früheren Pipeline eine automatische Transkription aus Sprachproben erstellt und anschlie-

ßend manuell überarbeitet. Die korrigierte Version wurde danach manuell annotiert: Satzweise wurden sprachliche Elemente mit Labels versehen, um morphologische Merkmale zu kennzeichnen. Diese Daten - korrigierte Transkription und Annotation - bildeten die Grundlage für erste automatisierte Analysen mittels maschinellen Lernens (Conrad, 2021).

Eine Weiterentwicklung zielte auf die Integration zweier zusätzlicher Analyseparameter ab: Subjekt-Verb-Kongruenz und inkorrekte Pluralbildung (Carpentieri, 2022). Diese Funktionen konnten bislang jedoch noch nicht wie gewünscht umgesetzt werden, da die Erkennung der morphologischen Merkmale im Prototyp noch unzureichend gelingt.

4.2 Datenerhebung und -verarbeitung

Für das Training des entwickelten Prototyps wurden Sprachproben benötigt, die im Rahmen einer ersten Projektphase systematisch erhoben wurden. Ziel war es, eine Datenbasis aufzubauen, die sowohl inhaltlich als auch von der Audioqualität her für das Training des automatisierten Transkriptionstools für Schweizerdeutsch geeignet ist.

Es wurden Daten von Kindern im Alter von 4 bis 7 Jahren mit und ohne Sprachentwicklungsstörungen erhoben. Ausschlusskriterien waren eine schwer verständliche Aussprache – im Sinne einer ausgeprägten phonetisch-phonologischen Störung – sowie das Fehlen produktiver Dreiwortäußerungen. Diese Kriterien wurden gewählt, um die Vergleichbarkeit der Sprachdaten sicherzustellen und gleichzeitig die automatische Transkription nicht durch unverständliche oder sehr kurze Äußerungen zu erschweren.

Die Sprachproben wurden zwischen Oktober 2023 und März 2024 in verschiedenen Kantonen der Deutschschweiz erhoben. Die Datenerhebung erfolgte durch praktizierende Logopäd:innen sowie durch Masterstudierende. Es wurden zwei Rekrutierungswege verfolgt, einerseits über Logopäd:innen, andererseits über ganze Kindergartenklassen. Für alle Aufnahmen wurde eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern sowie der durchführenden Fachpersonen eingeholt.

Die Sprachproben wurden mittels einer halbstandardisierten Elizitationsmethode erhoben, die auf einem für die Datenerhebung entwickelten Leitfaden basierte. Der Leitfaden wurde an die «personal narratives», eine von Westerveld (2011) entwickelte Methode, angelehnt (Westerveld & Gillon, 2011). Dabei werden die Kinder durch Erzählanregungen ermutigt, von eigenen Erlebnissen zu berichten. Das Ziel war, Sprachproben von circa 10 Minuten zu erhalten.

Einleitender Satz: "Ich habe einige Fotos mitgebracht, die ich Dir zeigen möchte".

Geben Sie zu jedem Foto eine kurze Einführung, gefolgt von einer Frage in der Form: "Ist dir so etwas schon einmal passiert?" Wenn das Kind mit "Nein" antwortet, blättern Sie zum nächsten Foto. Wenn das Kind "ja" sagt, wird eine Folgefrage gestellt: "Kannst du mir davon erzählen?". Es darf auch auf Erlebnisse des Kindes hingewiesen werden, wenn diese bekannt sind.

Was tun, wenn das Kind nur wenig sagt oder in der Erzählung stockt?

Um das Kind zu ermutigen, seine persönliche Erzählung fortzusetzen, können Sie auf die Erzählung des Kindes reagieren, indem Sie:

- **die genauen Worte des Kindes wiederholen, wenn es eine Pause macht (z.B.: Kind: „Wir sind nach Italien gegangen.“ Untersucher: „Ihr seid nach Italien gegangen?“ Kind: „Ja, und da haben wir Urlaub am Meer gemacht...“).**
- **relativ neutrale Ermutigungen verwenden, wie z. B. "ah-haa" „Wirklich?“.**
- **sagen: "Erzähl mir mehr / Erzähl mir davon!"**
- **fragen: "Und was ist dann passiert?"**

Abb. 3: Auszug aus dem Leitfaden für die Datenerhebung

Für das Projekt wurden in Anlehnung an Westerveld (2011) eigene Bildersets entwickelt, um schweizerdeutsche und standarddeutsche Sprachproben zu erheben. Die Erstellung eigener Materialien war erforderlich, da die originalen Bildvorlagen aus dem australischen Kontext stammen und kulturell nicht auf die Zielgruppe in der Schweiz übertragbar waren.

Abb. 4: Beispielbild aus dem Set A zum Erzählanlass „Geburtstag“ (Canva, 2023)

Für die Durchführung wurde ein Instruktionbogen entwickelt, der die durchführende Person durch die verschiedenen Aufforderungen und Bilder leitet. So sollte ein gewisses Maß an Standardisierung zwischen den Durchführenden gewährleistet werden.

Für die weitere Verarbeitung der Aufnahmen wurden diese vor der Transkription anonymisiert, mit individuellen Codes versehen auf einer sicheren Plattform (SwitchDrive) abgelegt und von geschulten Studierenden mit der Transkriptionssoftware f4 (audiotranskription GmbH, 2025) transkribiert. Standarddeutsche Aufnahmen wurden auf Standardsprache transkribiert, für Aufnahmen auf Schweizerdeutsch orientierte sich die Transkription an der Dieth-Verschriftung (Dieth, 1938). Transkribiert wurden alle Äußerungen der Fachperson und des Kindes. Dies geschah grundsätzlich in Kleinbuchstaben. Gemäß dem Dieth'schen Prinzip wurden Erhebungen auf Schweizerdeutsch möglichst nahe an der Lautung notiert, orientierten sich dabei aber gleichzeitig so weit wie möglich am vertrauten standardsprachlichen Schriftbild.

Die Schulung der Studierenden geschah online mit einem Leitfaden zu den Transkriptionsregeln und zusätzlichen Übungsbeispielen. Zusätzlich gab für die Studierenden innerhalb des Projektteams eine Ansprechperson, wenn es zu Unsicherheiten im Transkriptionsprozess kam. Jedes Transkript wurde von einer zweiten Studierenden anhand der Audioaufnahme kontrolliert und korrigiert. Dieses Vorgehen gewährleistete eine möglichst hohe Genauigkeit und Vollständigkeit der Transkriptionen.

4.3 Datenverwaltung

Neben den spontansprachlichen Äußerungen wurden über einen Fragebogen, den die Eltern der Kinder ausfüllten, zusätzlich demographische Informationen zu den Kindern und ihren familiären Hintergründen eingeholt. Sie umfassten: Geburtstag, Geschlecht, Klasse, Sprachen und Dialekte, die das Kind spricht, Age of Onset der Zweit-/Drittssprache, Familiensprache, Sprache des Elternteils 1, Sprache des Elternteils 2, Angabe, ob das Kind die Logopädie besucht, eine gegebenenfalls vorliegende Diagnose (Lern- und Sprachstörungen) sowie dem Beruf der Eltern. Diese demographischen Daten und die gewonnenen Sprachaufnahmen wurden gemäß eines Datenmanagementplans abgelegt und verwaltet. Dabei wurde insbesondere Wert daraufgelegt, dass jeweils nur diejenige Personengruppe auf bestimmte Daten Zugriff hat, die damit arbeiten muss. Die Audio- und Videodaten wurden zunächst deidentifiziert und anschließend durch ID-Codes pseudonymisiert. Danach erfolgten die Transkription und Weiterverarbeitung auf einem gesicherten Server. Es ist vorgesehen, die pseudonymisierten Sprachdaten, Transkripte und standardisierte Metadaten, abhängig vom Einverständnis der Erziehungsberechtigten, im Language Repository of Switzerland (LaRS) zugänglich zu machen. Die gewonnenen Sprachproben der Kinder mit und ohne Sprachentwicklungsstörungen wurden in den beschriebenen Prototypen zum Zwecke des maschinellen Lernens eingespeist. Dies hatte zum Ziel, die automatische Transkription und Analyse der lokal ausgeführten Software weiter zu verbessern.

5 Ergebnisse

5.1 Korpus der Spontansprachproben

Bei der Entwicklung des Prototyps wurde das Ziel verfolgt, eine möglichst große Variation hinsichtlich Sprache und sprachlicher Kompetenzen abzubilden. Die Stichprobe wurde deshalb bewusst heterogen gezogen. Dies ermöglichte, Daten mit einer hohen Variabilität an sprachlichen Varietäten und sprachlichen Auffälligkeiten in das Tool einzuspeisen und es folglich entsprechend für Kindersprache zu trainieren.

Aus den Erhebungen ergaben sich 120 Aufnahmen von spontansprachlichen Äußerungen. 10 Aufnahmen wurden wegen zu kurzer Äußerungslänge, starker Unverständlichkeit aufgrund von phonetisch-phonologischen Prozessen oder schlechter Aufnahmequalität ausgeschlossen.

Die Art der Stichprobenziehung sowie der Ausschluss bestimmter Aufnahmen führen möglicherweise zu einer Verzerrung der Trainingsdaten für den Prototypen. Insbesondere Kinder mit ausgeprägten Sprechauffälligkeiten sind unterrepräsentiert, wodurch der Prototyp wie beabsichtigt primär auf relativ klare Sprachdaten trainiert wird.

Abb. 5:
Stichprobendarstellung

Wie in Abb. 6 ersichtlich, umfasst der verfügbare Korpus Sprachaufnahmen von 110 Kindern im Alter zwischen 4 und 7 Jahren. Die meisten Kinder sind zwischen 5 (40 %) und 6 Jahren (35.5 %) alt, kleinere Anteile entfallen auf 4-jährige (17.3 %) sowie 7-jährige Kinder (2.7 %); bei 4.5 % ist das Alter nicht angegeben. Der Anteil von Mädchen und Jungen ist annähernd ausgeglichen (49 % weiblich, 51 % männlich). Bezüglich der Schulstufe besuchen die Kinder überwiegend den Kindergarten (90 %), vereinzelt die Basisstufe (Kindergarten und 1. Klasse; 0.9 %) oder die erste Klasse (3.6 %). Hinsichtlich der sprachlichen Hintergründe ist die Mehrheit der Kinder einsprachig (57.3 %), während 42.7 % mehrsprachig aufwuchsen. Rund 41.8 % der Kinder besuchten zum Zeitpunkt der Aufnahme die logopädische Therapie. Die Sprachdaten der Kinder bildeten die Grundlagen für den Korpus.

5.2 Prototyp der Software

Die grafische Benutzeroberfläche des Tools ermöglicht eine Nutzung durch Fachpersonen ohne Programmierkenntnisse (siehe Abb. 7). Die Software besteht aus zwei Hauptkomponenten: einem automatisierten Transkriptionsmodul für gesprochene Sprache (aktuell für Standarddeutsch möglich, jedoch nicht für Schweizerdeutsch) sowie einer Analysekomponente, mit der transkribierte Daten verarbeitet werden können. Der Ablauf umfasst die automatische Transkription von Audioaufnahmen, manuelle Korrekturen über einen integrierten Editor sowie die anschließende Auswahl und Auswertung relevanter sprachlicher Parameter durch die Benutzer:innen.

Der Prototyp bietet eine automatisierte Analyse zentraler sprachlicher Parameter, die zur Einschätzung des Sprachentwicklungsstands auf Basis spontaner kindlicher Äußerungen herangezogen werden können. Erfasst werden zunächst grundlegende Größen wie die Anzahl der Äußerungen, die Gesamtzahl der Wörter sowie die mittlere Satzlänge (Mean Length of Utterance, MLU) in Wörtern. Darüber hinaus erlaubt das System eine differenzierte Analyse der Wortartenverteilung, sowohl absolut als auch prozentual. Einen besonderen Stellenwert nimmt die Erhebung der lexikalischen Diversität ein. Diese wird durch unterschiedliche Werte, wie die Type-Token Ratio (Miller et al., 2015a), die Moving-Average Type-Token Ratio (Miller et al., 2015a), den Brunet's-Index und die Honoré-Statistik (weiterer Kennwert für Type-Token-Berechnung, Parsapoor et al., 2023) abgebildet. Token beziehen sich auf einzelne Wörter, die in einem Text vorkommen, wobei jedes Vorkommen zählt. Types bezeichnet einzigartige Wörter in einem Text, jedes Wort wird nur einmal gezählt. Die lexikalische Dichte wird durch das Verhältnis von Inhalts- zu Funktionswörtern berechnet. Ergänzend unterstützt der Prototyp erste morphosyntaktische Auswertungen. Neben der mittleren Äußerungslänge werden etwa Übereinstimmungen zwischen Subjekt und finitem Verb (Subjekt-Verb-Kongruenz) analysiert - diese Funktion befindet sich jedoch noch in Entwicklung. Auch die Erkennung fehlerhafter Pluralbildungen ist derzeit prototypisch integriert.

Zur weiterführenden Analyse generiert DigiSpon1 strukturierte Zusatzdateien, darunter annotierte Transkripte mit Wortartmarkierungen, eine Übersicht aller im Text vorkommenden einzigartigen Wörter sowie separate Listen für Verben und Wortarten inklusive Frequenzangaben. Diese Ausgaben unterstützen insbesondere die qualitative und longitudinale Betrachtung individueller Sprachprofile.

Abb. 6: Interface-Ansicht der DigiSpon1-Software

Ryser und Kolleg:innen (2025) untersuchten in einem Benchmarking, das heißt, einer vergleichenden Leistungsüberprüfung anhand eines Referenzstandards, inwiefern dieser Prototyp die Sprachprobenanalyse im Schweizer Kontext unterstützen kann. Für die Transkription zeigte sich, dass das auf Whisper basierende ASR-System grundsätzlich einsetzbar ist, jedoch insbesondere bei Schweizerdeutsch noch hohe Fehlerraten aufweist. Die meisten Fehler ließen sich auf die Sprache der Kinder zurückführen. Eine orthografische Normalisierung (z.B. Großschreibung des Nomens) verbesserte die Qualität der Transkription deutlich, jedoch bleibt eine manuelle Nachkorrektur zwingend erforderlich.

In Bezug auf die Analyse zeigte sich, dass eine manuelle Annotation beim Part of Speech-Tagging (Wortartenbestimmung) durch drei geschulte, muttersprachliche Computerlinguistinnen sehr zuverlässig war. Für die Inter-Annotator-Reliabilität lagen die Cohen's-Kappa-Werte durchge-

hend im hohen Bereich (Pairwise linearly weighted Cohen's Kappa > 0.8) und belegen eine ausgeprägte Zuverlässigkeit und Konsistenz der menschlichen Annotationen, die als Referenz für die Modellbewertung diente (Ryser et al., 2025).

Die verwendeten automatischen Modelle wurden anhand des F1-Scores (Präzision und Trefferquote) gegen den menschlichen Goldstandard evaluiert. Dabei erreichten sie auf den originalen Transkriptionen F1-Werte über 70 und auf den orthographisch normalisierten Transkriptionen Werte von mindestens 80. Insgesamt zeigten die Modelle damit brauchbare bis sehr gute Leistungswerte, eignen sich jedoch noch nicht vollumfänglich für den praktischen Einsatz (Ryser et al., 2025).

Im folgenden Beispiel zeigen sich diese Herausforderungen im Bereich der Transkription. Ausgehend von der Audiodatei übersetzt der Prototyp beim Transkribieren Schweizerdeutsch weitgehend in Standardsprache, wobei nicht alle lexikalischen Einheiten richtig erkannt werden. Das zeigt sich im Vergleich mit dem manuell erstellten Transkript.

Transkript von Hand	Transkript mit DigiSpon
K: (schmalzt) geburtstagshüchä ässä schpilä (.) trinkä alläs das so #00:00:33-9#	12 geburtstagsschuhe essen spielen trinken
FP: alläs das #00:00:36-1#	13 alles das
K: ja {bejahend} #00:00:36-1#	14 alles das?
FP: was gits dänn fürän geburtstagschüchä? #00:00:38-0#	15 was gibt es für ein geburtstagsschuhe?
K: (hm) (.) entwedär äs chunt immer uf mis thema dra #00:00:43-7#	16 entweder es kommt immer auf mein thema oder
FP: uf dis //thema?// #00:00:45-2#	17
K: //ich// wäiss scho was ich für än chuchä das jahr wett #00:00:47-5#	18
FP: wüklech? #00:00:49-1#	19 auf das thema?
K: ja pinguIn chüchä #00:00:51-1#	20 ich weiss schon was ich koche dieses jahr
	21 wirklich?
	22 ja pinguin kochen

Abb. 7: Beispiel Transkription

Im folgenden Ausschnitt wird exemplarisch aufgezeigt, inwieweit mit nicht normalisierten Schweizerdeutsch-Transkripten Fehlklassifikationen bei der Wortartenannotation auftreten können. Lexikalische Einheiten wie „essen“, „spielen“ sowie das Nomen „kuchen“ werden hier aufgrund morphologischer Ähnlichkeiten oder der Stellung im Satz als Verben klassifiziert.

Transkript von Hand	Annotation mit Wortarten-Tags
K: (schmalzt) geburtstagshüchä ässä schpilä (.) trinkä alläs das so #00:00:33-9#	NOUN VERB VERB Geburtstagsschuhe ässä schpilä
FP: alläs das #00:00:36-1#	VERB PRON PRON ADV Trinkä alläs das so
K: ja {bejahend} #00:00:36-1#	NOUN PRON VERB ADV ADP DET NOUN PART Entwedär äs chunt immer uf mis thema dra
FP: was gits dänn fürän geburtstagschüchä? #00:00:38-0#	PRON VERB ADV PRON PRON ADP PRON VERB DET NOUN VERB Ich wäiss scho was ich für än chuchä das jahr wett
K: (hm) (.) entwedär äs chunt immer uf mis thema dra #00:00:43-7#	INTJ INTJ VERB Ja pinguin chüchä
FP: uf dis //thema?// #00:00:45-2#	
K: //ich// wäiss scho was ich für än chuchä das jahr wett #00:00:47-5#	
FP: wüklech? #00:00:49-1#	
K: ja pinguIn chüchä #00:00:51-1#	

Abb. 8: Beispiel Wortartenanalyse

Der Prototyp erlaubt eine automatisierte, strukturierte Analyse kindlicher Spontansprache und erzielt dabei insgesamt brauchbare bis gute Ergebnisse. Die Transkription ist jedoch noch fehleranfällig, vor allem im Schweizerdeutsch und bei Kindersprache, wodurch manuelle Nachbearbeitung nötig bleibt; zudem sind einige Analysefunktionen noch nicht vollständig ausgereift. Damit eignet sich das Tool derzeit vor allem für den Einsatz in der Forschung. Im Rahmen des DigiSpon1-Projekts wurden erste Qualifikationsarbeiten mit dem verfügbaren Korpus an Sprachaufnahmen und zugehörigen Transkripten durchgeführt. Sie beschäftigen sich mit Fragestellungen der Reliabilität automatisiert berechneter Indikatoren in der Spontansprachanalyse (Graf, 2024) und der lexikalischen Diversität bei ein- und mehrsprachigen Kindern (Rüegg, 2024).

7 Testung des Prototyps

7.1 Zielsetzung und Methodik

Die erfolgreiche Implementierung neuer Technologien hängt nicht ausschließlich von deren technischer Funktionalität ab (Jockisch, 2010). Auch die Bereitschaft der Zielgruppe die Technologie anzunehmen und aktiv zu nutzen ist dafür entscheidend (Diefenbach & Hassenzahl, 2017). Eine erste Testung des DigiSpon1-Prototyps erfolgte in Form eines Anwenderfeedbacks.

Folgende Fragen sollten deshalb bei der Testung beantwortet werden:

- Wie bewerten Testpersonen den Prototyp der Software in Bezug auf Bedienbarkeit, Analysefunktionen und potenziellen Nutzen für den logopädischen Alltag?
- Wie kompetent erleben sich die Anwender:innen bei der Testung?

Vier Sprachtherapeut:innen testeten verschiedene Analysefunktionen des Prototyps. Die vier Proband:innen unterscheiden sich hinsichtlich ihres Alters (34-52 Jahre), ihrer Berufserfahrung (5-16 Jahre) und ihres Umgangs mit digitalen Anwendungen.

Zur Datenerhebung wurden zwei Methoden eingesetzt: das „laute Denken“ und ein leitfadengestütztes Gruppeninterview.

Mit der Methode des „Lauten Denkens“ können mentale Prozesse von Versuchspersonen sichtbar gemacht werden (Ericsson & Simon, 1984). Dabei äußern die Teilnehmenden während der Aufgabenbearbeitung kontinuierlich ihre Gedanken, sodass Rückschlüsse auf Wahrnehmungen, Emotionen und Absichten möglich sind. Besonders bei Usability-Tests ist diese Methode hilfreich, da sie die Interaktion der Nutzer:innen mit der Software sowie begleitende kognitive Prozesse erfasst (Konrad, 2020).

Für den Einsatz der Methode wurden die vier Teilnehmenden in Zweiertteams eingeteilt und instruiert, bei der Testung ihre Wahrnehmungen und Überlegungen aktiv zu äußern. Die Arbeit im Team erleichterte die Verbalisierung und reduzierte die Künstlichkeit der Testsituation. Die Äußerungen wurden mittels Bildschirmaufnahmen aufgezeichnet, transkribiert und anschließend inhaltsanalytisch ausgewertet.

Im Anschluss an die Testung wurde ein leitfadengestütztes Fokusgruppeninterview durchgeführt (Helfferich, 2022; Vogl, 2022), um die Teilnehmenden in ein Gespräch zu bringen. Der Leitfaden enthielt Fragen zur technischen Bedienung des Prototyps, zur Analysefunktion sowie zum Praxiseinsatz. Das einstündige Interview wurde anschließend transkribiert und ebenfalls mittels einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet (Kuckartz & Rädiker, 2024). Ziel war es, zentrale Erkenntnisse über die Bewertung des Prototyps zu gewinnen. Es wurde mit thematischen Kategorien und Subkategorien gearbeitet.

Die Hauptkategorien Bedienbarkeit, Analysefunktionen und Praxiseinsatz wurden zunächst deduktiv aus der Fragestellung abgeleitet und mit Kodierregeln und Ankerbeispielen unterlegt.

Tab. 1: Beispiel für die Kategorienbildung beim Interview

Kategorie (deduktiv)	Kodierregel	Unterkategorien (induktiv)	Ankerbeispiele
Bedienbarkeit Bezeichnet den Grad, in dem die Benutzeroberfläche einer Software es Nutzenden ermöglicht, technische Handlungen einfach, nachvollziehbar und ohne unnötige Hürden auszuführen.	Zur Bedienbarkeit gehören Aspekte wie Design, Navigation, Übersichtlichkeit, Lesbarkeit, technische Hürden und intuitive Nutzbarkeit.	Darstellung und visuelle Orientierung	„Einzelne Reiter könnten größer markiert sein.“ (l 1) „Auch eine größere Schrift würde ich mir wünschen.“ (l 3)
		Navigation	„Wir fanden nicht mehr zurück auf die Startseite.“ (l 4)

Im Anschluss erfolgte eine induktive Kategorienbildung auf Basis der Interviewdaten. Dabei wurden thematisch ähnliche Textstellen schrittweise reduziert und generalisiert (Mayring, 2022). Die Güte des Kategoriensystems wurde durch wiederholte Analysedurchläufe sowie teaminterne Validierung sichergestellt. Auch die Daten aus dem Lauten Denken wurden induktiv kategorisiert und ausgewertet, wobei positive oder negative Bewertungen inhaltlich eingeordnet, jedoch nicht gesondert kodiert wurden. Mehrfachzuordnungen von Textstellen waren möglich, wenn sie unterschiedliche Aspekte aufzeigten.

Zur Veranschaulichung des Vorgehens wird eine exemplarische Kodierung dargestellt.

Originalaussage (Interview, I 4):

„Wir fanden nicht mehr zurück auf die Startseite.“

Paraphrase:

Die Testpersonen hatten Schwierigkeiten, zur Startseite zu navigieren.

Generalisierung:

Es bestehen Orientierungsprobleme innerhalb der Benutzeroberfläche.

Kategorisierung:

Hauptkategorie: Bedienbarkeit

Subkategorie: Navigation

Ergänzend wurde das subjektive Kompetenzerleben der Testpersonen beim Lauten Denken analysiert. Dieses gewinnt in der Usability-Forschung zunehmend an Bedeutung, da wahrgenommene Kompetenz die Zufriedenheit, Akzeptanz und Nutzungsbereitschaft digitaler Systeme fördert. Die Analyse verbaler Äußerungen ermöglicht einen Zugang zum emotional-motivationalen Erleben während der Systeminteraktion (Peters et al., 2018).

Kompetenzerleben bezeichnet das subjektive Gefühl, wirksam handeln, Herausforderungen bewältigen und eigene Fähigkeiten erfolgreich einsetzen zu können. Als psychologisches Grundbedürfnis steht es in engem Zusammenhang mit Motivation, Lernbereitschaft und positiver Affektlage (Ryan & Deci, 2018). Es wurde kategorial erfasst und verbale Indikatoren, beispielsweise für Erfolge, wurden herangezogen, um Rückschlüsse auf das Erleben von Fähigkeit und Kontrolle während der Systemnutzung zu ermöglichen (Peters et al., 2018).

7.2 Ergebnisse der Testung

Nachstehend werden die Einschätzungen und Bewertungen der Testpersonen zum Prototyp – in den Hauptkategorien Bedienbarkeit, Analysefunktionen und Nutzen im logopädischen Alltag – ausgewertet.

Bedienbarkeit:

Kritik betraf in beiden Datenbeständen die Navigation („Jetzt müssen wir hier schauen, dass wir die richtige Datei öffnen“, B 1) sowie die visuelle Darstellung («Für mich ist die Schrift zu klein», B 14). Positiv hervorgehoben wurde die Übersichtlichkeit des Prototyps („Im Grossen und Ganzen aber sehr simpel und klar aufgebaut“, I 1).

Analysefunktionen:

Besonders geschätzt wurde in den Interviewdaten die Automatisierung komplexer Berechnungen („Verhältnis von Inhalts- und Funktionswörtern sind spannend. Gut, dass die ganze Zählarbeit wegfällt.“, I30), zugleich wurden zusätzliche Funktionen gewünscht („MLU ist sehr spannend. Aussagen zur Syntax wären gut ...“, I 31) und die Verständlichkeit einzelner Ausgaben kritisch hinterfragt. Der Wunsch nach einfachen Visualisierungen blieb zentral („...mit einem Kreisdiagramm – so dass man es für ein Elterngespräch brauchen kann.“ I 26). Beim Lauten Denken bestätigten sich diese Befunde: Die automatisierte Analyse wurde als hilfreich empfunden, zugleich waren linguistische Fachtermini nicht bekannt („Position Tagging – ich habe auch keine Ahnung“, B 180).

Praxiseinsatz:

Positiv hervorgehoben wurde in beiden Datenbeständen Entlastung, etwa durch automatisierte Transkription und Zeitersparnis („Das ist super, weisst du wie viel Zeit uns das spart?!“, B 26). Als zentrale Einsatzbereiche wurden die Grammatikbeurteilung („Ich finde es vor allem für die Grammatik sehr hilfreich, wenn man merkt, dass gewisse Wortarten fehlen.“, A 191) und die Dokumentation sprachlicher Entwicklung genannt („In der Verlaufsdiagnostik ist dieses Tool auch sinnvoll ...“, I 38). Als Hürden nannten die Teilnehmenden Zeitmangel für die Einarbeitung. Aussagen zu Akzeptanz und Nutzungsbereitschaft fanden sich hauptsächlich im Interview („Wenn man es brauchen könnte für die tägliche Arbeit und die Diagnostik, wäre die Motivation hoch.“, I 16). Dies unterstreicht die Relevanz praxisnaher Einsatzmöglichkeiten.

Im Interview (I) wie im Verfahren Lautes Denken (Teams A und B) wurden neun Subkategorien identifiziert, die sich weitgehend, jedoch nicht vollständig deckten. Die Unterkategorien wurden

innerhalb der Hauptkategorien zunächst getrennt für beide Erhebungsmethoden induktiv entwickelt und anschließend vergleichend gegenübergestellt und Kategorien revidiert (Kuckartz & Rädiker, 2024).

Es folgen quantifizierende Angaben zu Häufigkeit einzelner Befunde, wodurch die Bedeutung der Ergebnisse in Relation gesetzt wird.

Abb. 9: Anzahl Nennungen in den Unterkategorien

Die quantifizierende Darstellung der Unterkategorien im Lauten Denken zeigt ein deutlich ungleich verteiltes Antwortmuster über die einzelnen Dimensionen hinweg. Besonders stark ausgeprägt sind Aussagen zur Navigation (47 Nennungen) sowie zum Verständnis von Analysebegriffen und -funktionen (46 Nennungen). Damit dominieren im Lauten Denken klar bedien- und verständnisbezogene Aspekte der Interaktion mit der Software.

Im Vergleich dazu zeigt das Interview insgesamt eine geringere Anzahl an Nennungen (zwischen 1 und 8 Nennungen pro Kategorie), die jedoch regelmäßiger über die verschiedenen Kategorien verteilt sind. Inhaltlich verschiebt sich der Schwerpunkt im Interview weg von unmittelbaren Verständnisproblemen hin zu stärker kontextbezogenen und bewertenden Aussagen, insbesondere zur Relevanz der Inhalte, zur Darstellung der Ergebnisse sowie zu Fragen der Einsatzbedingungen und der Akzeptanz.

In einer sekundären Analyse wurde das Kompetenzerleben beim Lauten Denken unter Einbezug von Indikatoren und in Anlehnung an das Modell von Peters, Calvo und Ryan (2018) ausgewertet.

Positives Kompetenzerleben zeigte sich in Form von Sicherheit und Erfolgserleben, Zielorientierung, Freude und Lernbereitschaft. Die Benutzeroberfläche wurde als „mega simple“ (A 8) und übersichtlich beschrieben. Sicherheit zeigte sich auch im Umgang mit Dateiformaten und Funktionen („da kannst du glaube ich jetzt anwählen, welches“, B 63). Freude über Möglichkeiten des Tools wurde geäußert („das ist etwas, was du am Morgen machen kannst und einen Kaffee rauslassen, ist eigentlich schon noch cool“, A 41). Zielorientierung, Lernbereitschaft („probieren wir es mal“, A 117) und Erfolgserlebnisse („aah jetzt aah, ich checke es langsam auch“, A 170) waren wiederholt zu beobachten.

Negatives Kompetenzerleben in Form von Unsicherheit, Überforderung oder Selbstzweifel, Orientierungslosigkeit, Skepsis und Vermeidungsverhalten zeigte sich seltener und bezog sich vor allem auf den Umgang mit linguistischen Kennwerten und Fachtermini („mit diesen statistischen Werten (...) können wir ja gar nichts anfangen...“, B 116) oder auf die Orientierung („ehrlich, ich weiss nicht mehr, wie das aussieht“, A 81).

In der anschließenden Diskussion werden diese Ergebnisse eingeordnet.

8 Zusammenfassung und Diskussion

Ein funktionsfähiger Prototyp zur automatisierten Analyse kindlicher Sprachdaten wurde erfolgreich entwickelt und mit realen Transkripten mündlicher Äußerungen von Kindern trainiert. Auf dieser Grundlage konnten erste explorative Studien durchgeführt werden, die zentrale Hinweise zur Leistungsfähigkeit liefern und das Anwendungspotenzial für die Forschung beispielhaft aufzeigen.

Die Entwicklung eines solchen Systems ist aus technischer und computerlinguistischer Perspektive äußerst anspruchsvoll. Kindersprache ist hochgradig variabel und schwer vorhersehbar, was automatisierte Verfahren zusätzlich erschwert (Lüdtke et al., 2023a; Tuschen, 2022). Dennoch konnte mit dem vorliegenden Prototyp ein erster wichtiger Schritt in Richtung einer praktikablen, automatisierten Sprachanalyse im sprachtherapeutischen Kontext gemacht werden.

Das interdisziplinäre Vorgehen hat sich im gesamten Projekt DigiSpon1 als zentraler Erfolgsfaktor erwiesen. Die enge Zusammenarbeit von Computerlinguistik, Linguistik und Sprachtherapie war notwendig, um sowohl technische als auch sprachdiagnostische Anforderungen zu berücksichtigen. Diese Pluralität der Perspektiven ermöglichte eine praxisnahe, aber zugleich theoretisch fundierte Entwicklung des Tools. In diesem Zusammenhang hat sich auch der gewählte Design-Based-Research-Ansatz (DBR) für die iterative Entwicklung der Software mit regelmäßigem Austausch klar bewährt.

Die Anpassung des Erhebungsleitfadens „Personal Narratives“ an die lokalen Gegebenheiten erwies sich als zielführend, um authentische Sprachproben zu erhalten. Dennoch zeigte sich, dass der Zugang über Sprachtherapeutinnen zu einer geringeren Datenmenge führte als erwartet. Offenbar waren weniger Kinder verfügbar oder geeignet, und diese wiesen zudem geringere Textkompetenzen auf, was sich in weniger analysierbaren Äußerungen zeigte. Für den Aufbau eines robusten Systems ist die Menge und Diversität der Trainingsdaten jedoch entscheidend. Daher wurden im Laufe der Datenerhebung breitere Zugänge – etwa über Kindergärten – genutzt, um die Datenbasis zu vergrößern und die Variabilität kindlicher Sprachleistungen umfassender abzubilden. Im vorliegenden Projekt zeigte sich deutlich, dass die Datenqualität stark von den sprachlichen Kompetenzen der Kinder beeinflusst wird. Mehrsprachigkeit, Dialekteinflüsse und sozioökonomische Faktoren wirken sich sowohl auf die Verständlichkeit als auch auf die linguistische Struktur der Äußerungen aus. Diese Heterogenität ist einerseits diagnostisch relevant, stellt andererseits aber eine Herausforderung für die Modelltrainings dar. Eine ausgewogene Berücksichtigung unterschiedlicher sprachlicher Profile bleibt für die Weiterentwicklung zentral.

Die Datenerhebung erwies sich als stark von der jeweiligen Person und der Art der sprachlichen Elizitation abhängig. Wie Ulrich (2017) sowie Bawayan und Brown (2022b) betonen, hängt die tatsächliche Spontaneität kindlicher Sprache eng mit der Strukturierung der Situation zusammen. Entsprechend beeinflussen Interaktionsstil, Fragetechnik und emotionale Beziehung zur Untersuchungsleitung die Quantität und Qualität der Sprachproben erheblich.

Die Datenverarbeitung stellte sich als sehr anspruchsvoll und zeitintensiv heraus. Insbesondere die manuelle Transkription, Pseudonymisierung und Überprüfung erforderten große personelle Ressourcen. Im Besonderen das Stummschalten sensibler Passagen zur Wahrung des Datenschutzes trug zum beträchtlichen Aufwand bei. Dieser Befund unterstreicht die Notwendigkeit automatisierter oder halbautomatischer Verfahren – gerade hier liegt das Potenzial von DigiSpon1. Gleichzeitig bleibt ein sorgfältiges Qualitätsmanagement unabdingbar, da automatische Systeme bei Kinder- und Dialektsprachen bislang noch fehleranfällig sind.

Der entwickelte Prototyp erlaubt gemäß Benchmarking bereits eine weitgehend automatisierte Analyse der Kindersprache, erreicht jedoch noch nicht die erforderliche Zuverlässigkeit für den Einsatz in der sprachtherapeutischen Praxis. Dies zeigte sich teilweise auch bei der Testung mit Fachpersonen. Die erste Bewertung des Prototyps durch die logopädischen Fachpersonen zeigte Entwicklungsbedarf im Bereich der Bedienbarkeit. Gestalterische Schwächen des Interface stehen in einem Spannungsverhältnis zum Ziel, durch digitale Unterstützung eine niedrighschwellige Anwendung zu ermöglichen – insbesondere für Nutzer:innen mit begrenzter Erfahrung in der digitalen Sprachanalyse (Wilder & Redmond, 2024). Hinsichtlich der Analysefunktionen und ihres Nutzens in der Praxis gab es positive Rückmeldungen bezogen auf die Vergleichbarkeit von Sprachleistungen über verschiedene Zeitpunkte hinweg und effizientes Arbeiten durch Zeiterparnis. Kritisch angemerkt wurden die teilweise unbekanntenen linguistischen Termini und die vereinzelt noch fehlerhaften Analysen. Dies verweist auf eine zentrale Herausforderung der zuverlässigen Verarbeitung kindlicher Sprachdaten in der automatisierten Sprachanalyse (Lüdtke, et al., 2023b; Tuschen, 2022).

Die Ergebnisse in Bezug auf das subjektive Kompetenzerleben lassen den Schluss zu, dass sich die Proband:innen bei der Testung grundsätzlich kompetent fühlten. Punktuelle Einschränkungen in Form von Verunsicherung gab es im Bereich der Bedienbarkeit. Dieser Punkt wurde bereits als Grund für die geringe Verbreitung bestehender Tools wie SALT oder CLAN in der Praxis diskutiert (Ehlert & Lüdtke, 2023). Dabei wird betont, dass viele digitale Hilfsmittel bislang nicht ausreichend benutzerorientiert gestaltet sind und daher in der klinischen Anwendung auf Akzeptanzprobleme stoßen.

Insgesamt verdeutlichen die Aussagen aus der Testung, dass das Tool ein hohes Potenzial für den sprachtherapeutischen Praxiseinsatz bietet – insbesondere durch Automatisierung, strukturierte Analyse und Zeitersparnis, wie sie in der Literatur als ein zentrales Potenzial maschineller Verfahren hervorgehoben werden (Hönig & Nöth, 2017; Tuschen, 2022).

Gleichwohl sind eine stärkere Nutzerzentrierung, intuitive Bedienbarkeit und praxisrelevante Output-Formate zentrale Voraussetzungen für eine nachhaltige Integration in den Arbeitsalltag (Peters et al., 2018).

Die Methodenkombination von Lautem Denken und Interviews erwies sich als deutlicher Mehrwert für die qualitative Analyse. Lautes Denken machte den individuellen Denkprozess unmittelbar sichtbar und offenbarte spontane, oft affektive Reaktionen, die im Interview deutlich gemäßigter und rationalisierter erschienen. Beide Verfahren wirkten komplementär und verstärkten sich gegenseitig: so differenzierte das Laute Denken einige Interviewaussagen durch situative Nuancen.

Die Methodenkombination erweiterte die Datenbasis, eröffnete verschiedene Perspektiven, ermöglichte eine bessere Absicherung durch Triangulation und erhöhte die inhaltliche Tiefe, indem neue Aspekte hinzukamen (Mayring, 2022).

Die Übertragbarkeit dieser Ergebnisse ist jedoch deutlich eingeschränkt, da nur wenige nicht zufällig ausgewählte Proband:innen teilnahmen und die Daten aufgrund der Testlänge begrenzt waren. Die Aufgaben wurden exemplarisch gewählt, sodass nicht alle Funktionen vollständig getestet wurden. Zudem erfolgte die Anwendung nur im experimentellen Setting, weshalb die Übertragbarkeit auf den Alltag noch geprüft werden muss (Kuckartz & Rädiker, 2019).

Dennoch können sie erste wichtige Impulse für die Ausrichtung der Weiterentwicklung geben. Weiterer Einwicklungsbedarf im Bereich der Computerlinguistik liegt in der Verbesserung der Analysefunktionen, der Erweiterung der automatischen Spracherkennung für Schweizerdeutsch sowie der Integration von Anwenderfeedback. Aus sprachtherapeutischer Perspektive besteht der Bedarf, weitere förderdiagnostisch relevante Merkmale, etwa auf textgrammatischer Ebene und in der Morphosyntax, gezielt zu integrieren. Darüber hinaus sollten Fachtermini aus der (Computer-) Linguistik und die statistischen Auswertungskennwerte in praxisnahe Bewertungskategorien überführt und die Software im Praxisfeld inhaltlich validiert werden.

Literaturverzeichnis

- Amtrup, J. W. (2010). Aspekte der Computerlinguistik. In K.-U. Carstensen, C. Ebert, C. Ebert, S. J. Jekat, R. Klabunde, & H. Langer (Hrsg.), *Computerlinguistik und Sprachtechnologie* (S. 1–17). Spektrum Akademischer Verlag. <https://doi.org/10.1007/978-3-8274-2224-8>
- audiotranskription GmbH. (2025). *F4* (Version v2025.2) [Software].
- Bawayan, R., & Brown, J. A. (2022a). Diagnostic Decisions of Language Complexity Using Informal Language Assessment Measures. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools*, 53(2), 466–478. https://doi.org/10.1044/2021_LSHSS-21-00065
- Bawayan, R., & Brown, J. A. (2022b). Language sample analysis consideration and use: A survey of school-based speech language pathologists. *Clinical Archives of Communication Disorders*, 7(1), 15–28. <https://doi.org/10.21849/cacd.2022.00703>
- Canva. (2023). *Canva* [Computer software]. https://www.canva.com/de_de/
- Carpentieri, S. (2022). *Computer-Assisted Diagnostics of Developmental Language Disorder in German-Speaking Children*. Universität Zürich.
- Conrad, S. (2021). *Toward automatic diagnosis of medical conditions involving speech impairment*. Universität Zürich.
- Diefenbach, S., & Hassenzahl, M. (2017). *Psychologie in der nutzerzentrierten Produktgestaltung*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-53026-9>
- Dieth, E. (1938). *Schwyzertütschi Dialektschrift. Leitfaden*. Orell Füssli.
- Dietz, A., & Boyle, M. (2018). Discourse measurement in aphasia research: Have we reached the tipping point? *Aphasiology*, 32(4), 459–464. <https://doi.org/10.1080/02687038.2017.1398803>
- Ehlert, H., & Lüdtke, U. (2023). Künstliche Intelligenz (KI) in der Logopädie. *Forum Logopädie*, 37(6), 6–11.
- Ericsson, K. A., & Simon, H. A. (1984). *Protocol analysis: Verbal reports as data*. The MIT Press.

- Escobedo, A. G., Gallagher, J. F., Potapova, I., Pham, G., & Pruitt-Lord, S. (2023). Understanding (un)grammaticality in context: Evidence from young Spanish-English bilinguals over time. *Journal of Communication Disorders*, *101*, 106281. <https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2022.106281>
- Glück, C. W., Groba, A., Petzold, H., Wirths, H., & Cramer, N. (2026). *Die Leipziger Analyse von Sprachproben in der Ausbildung von sprachtherapeutischen Professionen*. Open access unter DOI: cloud.vsk-ev.org/s/76GaTDMwHy5Pbwf
- Graf, L. (2024). *Der Einfluss der Sprachprobenlänge auf die Reliabilität*. Universität Freiburg.
- Hansen, D. (2000). Die computerunterstützte Profilanalyse COPROF – Diagnoseinstrument und linguistisches Lernprogramm. *Forum Logopädie*, *2*, 19–22.
- Hauser, S., & Schiesser, A. (Hrsg.). (2024). *Standarddeutsch und Dialekt in der Schule*. hep Verlag. <https://doi.org/10.36933/9783035522785>
- Heilmann, J., & Miller, J. F. (2023). Systematic Analysis of Language Transcripts Solutions: A Tutorial. *Perspectives of the ASHA Special Interest Groups*, *8*(1), 1–18. https://doi.org/10.1044/2022_PERSP-22-00148
- Helffferich, C. (2022). Leitfaden- und Experteninterviews. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (3., vollständig überarb. und erw. Aufl.). Springer VS.
- Hönig, F., & Nöth, E. (2017). Automatische Sprachverarbeitung in der Sprachtherapie. In K. Bilda, J. Mühlhaus, & U. Ritterfeld (Hrsg.), *Neue Technologien in der Sprachtherapie* (S. 173–184). Georg Thieme Verlag. <https://doi.org/10.1055/b-004-129736>
- Jockisch, M. (2010). Das Technologieakzeptanzmodell. In G. Bandow & H. H. Holzmüller (Hrsg.), „Das ist gar kein Modell!“ (S. 233–254). Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-8349-8484-5_11
- Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2025). *Speech and Language Processing. An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition* (3rd ed.). Pearson: Prentice Hall. <https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/ed3book.pdf>
- Kauschke, C., & Tenhagen, A. (2023). Bestimmung grammatischer Fähigkeiten von Kindern anhand elizierter Sprachproduktion – Vorstellung eines neuen Verfahrens. *Sprache · Stimme · Gehör*, *47*(04), 221–230. <https://doi.org/10.1055/a-2048-2729>
- Klatte, I. S., Van Heugten, V., Zwitserlood, R., & Gerrits, E. (2022). Language sample analysis in clinical practice: Speech-language pathologists' barriers, facilitators, and needs. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools*, *53*(1), 1–16. https://doi.org/10.1044/2021_LSHSS-21-00026
- Konrad, K. (2020). Lautes Denken. In G. Mey & K. Mruck (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie* (S. 1–21). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-18387-5_41-2
- Kuckartz, U., & Rädiker, S. (2024). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Umsetzung mit Software und künstlicher Intelligenz* (6. Auflage). Juventa Verlag.
- Liu, H., MacWhinney, B., Fromm, D., & Lanzi, A. (2023). Automation of language sample analysis. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research: JSLHR*, 1–13. <https://doi.org/10.1044/2023=%2520JSLHR-22-00642>
- Löffler, C., & Heil, J. (2021). *Weingartner Analyseraster für Spontansprachproben – WASP: Qualitative Beobachtung von Spracherwerb und Spracherwerbsstörungen bei Kindern mit Deutsch als Erst- oder Zweitsprache: mit Auswertungsbögen als Kopiervorlagen* (1. Auflage). isb.
- Lüdtke, U., Bornman, J., De Wet, F., Heid, U., Ostermann, J., Rumberg, L., Van Der Linde, J., & Ehlert, H. (2023a). Multidisciplinary perspectives on automatic analysis of children's language samples: Where do we go from here? *Folia Phoniatrica et Logopaedica*, *75*(1), 1–12. <https://doi.org/10.1159/000527427>
- Lüdtke, U., Ehlert, H., Gaigulo, D., & Bornman, J. (2023b). Research on the methodology of LSA with preschool children: A scoping review. *Clinical Archives of Communication Disorders*, *8*(2), 29–46. <https://doi.org/10.21849/cacd.2022.00738>
- MacWhinney, B. (2000). *The childes project. 1: Transcription format and programs*. Erlbaum.
- Manning, C., Surdeanu, M., Bauer, J., Finkel, J., Bethard, S., & McClosky, D. (2014). *The Stanford CoreNLP Natural Language Processing Toolkit. Proceedings of 52nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics: System Demonstrations*, 55–60. <https://doi.org/10.3115/v1/P14-5010>
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (13., überarbeitete Auflage). Beltz.
- McKechnie, J., Ahmed, B., Gutierrez-Osuna, R., Monroe, P., McCabe, P., & Ballard, K. J. (2018). Automated speech analysis tools for children's speech production: A systematic literature review. *International Journal of Speech-Language Pathology*, *20*(6), 583–598. <https://doi.org/10.1080/17549507.2018.1477991>
- Miller, J. F., Andriacchi, K., & Nockerts, A. (Hrsg.). (2015a). Analyzing language samples. In J. F. Miller, K. Andriacchi, & A. Nockerts, *Assessing language production using SALT software: A clinician's guide to language sample analysis* (2., S. 43–72). SALT Software, LLC.
- Miller, J. F., Andriacchi, K., & Nockerts, A. (2015b). *Assessing language production using SALT software: A clinician's guide to language sample analysis* (2.). SALT Software, LLC.
- OpenAI. (2022). *Whisper* (Version v20250625) [Software]. <https://github.com/openai/whisper>
- Overton, C., Baron, T., Pearson, B. Z., & Ratner, N. B. (2021). Using free computer-assisted language sample analysis to evaluate and set treatment goals for children who speak African American English. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools*, *52*(1), 31–50. <https://doi.org/10.1044/2020=%2520LSHSS-19-00107>
- Pädagogische Hochschule Ludwigsburg. (o. J.). *PROKID-F – Projektbeschreibung*. Abgerufen 30. April 2026, von <https://www.ph-ludwigsburg.de/fakultaet-2/institut-fuer-informatik/forschung/prokid-f>
- Parsapoor, M., Alam, M. R., & Mihailidis, A. (2023). Performance of machine learning algorithms for dementia assessment: Impacts of language tasks, recording media, and modalities. *BMC Medical Informatics and Decision Making*, *23*(1), 45. <https://doi.org/10.1186/s12911-023-02122-6>
- Pavelko, S. L., Owens, R. E., Ireland, M., & Haahs-Vaughn, D. L. (2016). Use of language sample analysis by school-based SLPs: Results of a nationwide survey. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools*, *47*(3), 246–258. <https://doi.org/10.1044/2016=%2520LSHSS-15-0044>
- Peters, D., Calvo, R. A., & Ryan, R. M. (2018). Designing for motivation, engagement and wellbeing in digital experience. *Frontiers in Psychology*, *9*, 797. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00797>
- Reinmann, G. (2005). Innovation ohne Forschung? Ein Plädoyer für den Design-Based Research-Ansatz in der Lehr-Lernforschung. *Unterrichtswissenschaft*, *33*(1), 52–69. <https://doi.org/10.25656/01:5787>
- Rüegg, R. (2024). *Der Einfluss des sozioökonomischen Status auf den Wortschatz ein- und mehrsprachiger Kinder: Eine vergleichende Untersuchung „persönlicher Erzählungen“* [MA, Universität Freiburg]. <https://doi.org/10.51363/unifr.lma.2024.008>
- Rüegg, R. (2025). *Erste Ergebnisse einer Umfrage zu Spontansprachanalysen bei Logopädinnen und Logopäden in der Deutschschweiz*. Intern veröffentlichter Ergebnisbericht.
- Rumberg, L., Gebauer, C., Ehlert, H., Wallbaum, M., Bornholt, L., Ostermann, J., & Lüdtke, U. (2022). kidsTALC: A Corpus of 3- to 11-year-old German Children's Connected Natural Speech. *Proceedings INTERSPEECH*, 5160–5164.

- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2018). *Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness* (Paperback edition). The Guilford Press.
- Ryser, A., Gao, Y., & Ebling, S. (2025). *Digitally Supported Analysis of Spontaneous Speech: Benchmarking NLP-supported Language Sample Analysis of Swiss Children's Speech*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.00780>
- Schaller, P., Winkes, J., & Kempe Preti, S. (2025). Automatisch gestützte Auswertung von mündlichen Sprachproben-Potenzial für multiprofessionelle datenbasierte Entscheidungen im Schulalltag. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 31(8).
- Scharff Rethfeldt, W. (2023). *Kindliche Mehrsprachigkeit: Grundlagen und Praxis der sprachtherapeutischen Intervention* (2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage). Georg Thieme Verlag.
- Schrey-Dern, D. (Hrsg.). (2006). *Sprachentwicklungsstörungen: Logopädische Diagnostik und Therapieplanung* (S. b-004-132224). Georg Thieme Verlag. <https://doi.org/10.1055/b-004-132224>
- Solorio, T. (2013). Survey on emerging research on the use of natural language processing in clinical language assessment of children: NLP in clinical language assessment. *Language and Linguistics Compass*, 7(12), 633–646. <https://doi.org/10.1111/lnc3.12054>
- Tuschen, L. (2022). Einsatz von Sprachverarbeitungstechnologien in der Logopädie und Sprachtherapie. *Sprache · Stimme · Gehör*, 46(01), 33–39. <https://doi.org/10.1055/a-1706-9078>
- Ulrich, T. (2017). *Grammatikerwerb und grammatische Störungen im Kindesalter. Ergebnisse des Forschungsprojekts GED 4-9 und ihre Implikationen für sprachdiagnostische und -therapeutische Methoden* [Habilitationsschrift]. Universität zu Köln.
- Vogl, S. (2022). Gruppendiskussion. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (3., vollständig überarb. und erw. Aufl.). Springer VS.
- Wellmann, J., Moritz, N., Neumann, M., & Goetze, S. (2017). Lautbasierte Steuerung von Sicherheits- und Gebäudetechnik. In K. Bilda, J. Mühlhaus, & U. Ritterfeld (Hrsg.), *Neue Technologien in der Sprachtherapie* (S. 185–192). Georg Thieme Verlag. <https://doi.org/10.1055/b-004-129736>
- Westerveld, M. F., & Claessen, M. (2014). Clinician survey of language sampling practices in Australia. *International Journal of Speech-Language Pathology*, 16(3), 242–249. <https://doi.org/10.3109/17549507.2013.871336>
- Westerveld, M. F., & Gillon, G. (2011). *Language Sampling Protocol. Elicitation and Scoring Procedures*. Department of Communication Disorders, University of Canterbury.
- Wilder, A., & Redmond, S. M. (2024). Updates on Clinical Language Sampling Practices: A Survey of Speech-Language Pathologists Practicing in the United States. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools*, 55(4), 1151–1166. https://doi.org/10.1044/2024_LSHSS-24-00035
- Wirths, H., & Glück, C. W. (2023). Spontansprachanalyse – Digital als Gelegenheit immanenten Erwerbs digitaler Kompetenzen in der Hochschullehre. *Forschung Sprache*, 11(2), 188–195.

Zu den Autorinnen

Susanne Kempe Preti arbeitet als Professorin für Interventionen bei Sprach- und Sprechstörungen am Institut für Sprache und Kommunikation der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH). Sie ist Logopädin und Sonderpädagogin. An der Hochschule ist sie in der Aus- und Weiterbildung sowie in den Bereichen Dienstleistungen und Forschung tätig. Ihre thematischen Schwerpunkte sind entwicklungsbedingte Sprach- und Schriftsprachstörungen bei ein- und mehrsprachigen Kindern sowie Inklusion und Kooperation in der logopädischen Arbeit.

Sonja Schäli arbeitet als Advanced Lecturer sowie als fachliche Studiengangsleitung des Bachelor Logopädie an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich am Institut für Sprache und Kommunikation. Nach dem Bachelorstudium in Logopädie und dem Masterstudium in Sonderpädagogik war sie rund zehn Jahre als Logopädin an Regelschulen tätig. In ihrer aktuellen Funktion ist sie in Aus- und Weiterbildung sowie in Dienstleistungs- und Forschungsprojekten engagiert. Ihre fachlichen Schwerpunkte liegen in der Digitalität in der Logopädie, bei Schriftsprachstörungen sowie im Kontext von Mehrsprachigkeit.

Anja Ryser ist Doktorandin für Computerlinguistik an der Universität Zürich. Sie ist in der Forschungsgruppe Sprache, Technologie und Barrierefreiheit tätig. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt in der Anwendung von Methoden der Sprachverarbeitung zur Analyse schweizerdeutscher spontaner Sprache, insbesondere zur digitalen Unterstützung sprachdiagnostischer Verfahren bei Kindern.

Korrespondenzadresse

Susanne Kempe Preti
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH)
Schaffhauserstrasse 239 | Postfach 5850 | CH-8050 Zürich
susanne.kempe@hfh.ch